

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

ПСИХИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Бабаева С.Ф.

Магистр

Бакинский государственный университет, г. Баку, Азербайджан

Меджидова С.М.

Профессор

Бакинский государственный университет, г. Баку, Азербайджан

PSYCHOLOGICAL DEVIATIONS: MAIN CAUSES IN MIDDLE-AGED INDIVIDUALS

Babayeva S.,

Master

Baku State University, Baku, Azerbaijan

Mejidova S.

Professor

Baku State University, Baku, Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

Цель данной статьи – рассмотреть основные причины психических отклонений у лиц среднего возраста. В статье будут рассмотрены различные факторы, которые могут повлиять на психическое здоровье человека в этом возрастном периоде. Будут проанализированы такие факторы, как стресс, изменения в работе и личной жизни, социальная изоляция, физические заболевания и другие.

Статья также будет включать обзор существующих методов диагностики и лечения психических отклонений у лиц среднего возраста, а также рекомендации по профилактике данных нарушений. Надеемся, что данная статья будет полезной для широкого круга читателей, в том числе для специалистов в области психологии и психиатрии, а также для людей, которые хотят более глубоко понимать причины и механизмы развития психических отклонений у лиц среднего возраста.

ABSTRACT

The aim of this article is to examine the main causes of mental disorders in middle-aged individuals. Various factors that can affect a person's mental health during this age period will be discussed in the article. Factors such as stress, changes in work and personal life, social isolation, physical illnesses, and others will be analyzed.

The article will also include a review of existing methods for diagnosing and treating mental disorders in middle-aged individuals, as well as recommendations for preventing such disorders. We hope that this article will be useful to a wide range of readers, including specialists in the field of psychology and psychiatry, as well as people who want to have a deeper understanding of the causes and mechanisms of mental disorders in middle-aged individuals.

Ключевые слова: Психические отклонения, средний возраст, факторы, стресс, депрессия, тревожные расстройства, профилактика, норма и патология, психическое здоровье, страх, генетический.

Keywords: Mental disorders, middle age, factors, stress, depression, anxiety disorders, prevention, normal and pathological conditions, mental health, fear, genetic.

1. Введение:

Психические отклонения – это широкий спектр психических нарушений, которые могут быть вызваны различными причинами. Они могут появляться у людей разных возрастных групп, в том числе и у лиц среднего возраста. Несмотря на то, что средний возраст – это период, когда большинство людей имеют установленный образ жизни и карьеру, этот период также сопровождается значительным количеством стрессовых ситуаций, которые могут стать причиной различных психических отклонений.

2. Понятие о психическом отклонении. Психологические причины психических отклонений у лиц среднего возраста

Психические отклонения являются серьезной проблемой, которая влияет на многих людей во

всем мире. Особенно важно изучать причины психических отклонений у лиц среднего возраста, так как они могут повлиять на жизнь человека и его окружения. В этой статье будут рассмотрены основные причины психических отклонений у лиц среднего возраста и возможные пути их предотвращения.

Перед тем, как приступить к обсуждению причин возникновения психических расстройств, следует понять, что такое норма и патология.

Норма и патология – понятия, которые имеют важное значение в психологии. Они используются для определения нормального и аномального поведения, а также при диагностике и лечении психических расстройств.

Норма в психологии определяется как ожидаемое и желательное поведение в соответствии с

культурными и социальными нормами. Нормальное поведение характеризуется тем, что оно соответствует этим нормам, а ненормальное - тем, что отклоняется от них (Barnhill, 2015).

Патология в психологии - это состояние, когда отклонения от нормы становятся критическими и приводят к дисфункции. Патологическое поведение может быть вызвано различными факторами, такими как нарушение мозговой деятельности, психическое или физическое насилие, социальное давление и т.д. (Foucault, 1973).

Психические расстройства - это патологии, которые проявляются в изменениях в мышлении, чувствах, поведении и взаимодействии с окружающим миром. Они могут быть вызваны различными причинами, включая генетические факторы, стресс, травмы и др. (American Psychiatric Association, 2013).

Однако, следует отметить, что понятия "норма" и "патология" в психологии могут быть относительными и зависеть от контекста. Например, в разных культурах и социальных группах могут быть различные нормы и ожидания, которые определяют, что считать нормальным и патологическим.

Кроме того, следует учитывать, что норма и патология в психологии могут взаимодействовать и влиять друг на друга. Например, психическое расстройство может вызвать отклонения от нормы в поведении, а ненормальное поведение может привести к развитию патологии.

В заключение, понятия "норма" и "патология" имеют важное значение в психологии при определении нормального и аномального поведения, а также при диагностике и лечении психических расстройств. Однако, следует помнить о том, что эти понятия могут быть относительными. При диагностике психических расстройств необходимо учитывать не только симптомы, но и социальный и культурный контекст, в котором происходят эти расстройства.

Также, стоит отметить, что существует множество методов диагностики и лечения психических расстройств, которые могут различаться в зависимости от конкретного расстройства и индивидуальных потребностей пациента. Важно выбрать наиболее эффективный и подходящий метод лечения, который будет учитывать все факторы, влияющие на психическое здоровье пациента.

Средний возраст, как правило, сопровождается большим количеством изменений и стрессов, которые могут стать основной причиной возникновения психических расстройств. Некоторые из них могут быть связаны с семейными проблемами, финансовыми трудностями, изменениями в работе или недавними травматическими событиями, такими как развод, увольнение, смерть близкого человека и т.д.

Среди причин возникновения психических расстройств, лидирующее место занимает стресс. Стресс и его влияние на психическое здоровье среднего возраста весьма велика и является частым случаем.

Стресс - это состояние, вызванное дезорганизацией баланса между требованиями внешней среды и возможностями адаптации человека к этим требованиям. У лиц среднего возраста многие факторы, такие как ухудшение здоровья, изменения в работе и личной жизни, могут стать причиной стресса. Стресс, в свою очередь, может привести к психическим отклонениям, таким как депрессия, тревожность и алкогольная зависимость (Селлах, 2019)

Говоря о причинах психических расстройств стоит упомянуть и депрессию и ее связь с различными факторами среднего возраста.

Депрессия - это расстройство настроения, характеризующееся длительным периодом пониженного настроения, утратой интереса к жизни, ухудшением самочувствия и другими симптомами. У лиц среднего возраста депрессия может быть связана с такими факторами, как ухудшение здоровья, потеря близких, изменения в работе и личной жизни. Исследования показывают, что у женщин среднего возраста риск развития депрессии выше, чем у мужчин, из-за различных социальных, биологических и психологических факторов (Bromberger et al., 2009).

Также среди причин ментальных проблем встречается ангст и психические расстройства, связанные с тревожностью в среднем возрасте

Ангст - это эмоциональное состояние, характеризующееся беспокойством, напряженностью и страхом. У лиц среднего возраста ангст может быть связан с такими факторами, как ухудшение здоровья, изменения в работе и личной жизни. Некоторые исследования связывают ангст с более высоким риском развития психических расстройств, таких как тревожные расстройства и панические атаки (Архипова и Казначеева, 2016).

Стоит заговорить также о роли личностных особенностей в развитии психических отклонений у лиц среднего возраста

Личностные особенности могут оказывать существенное влияние на развитие психических отклонений у лиц среднего возраста. Некоторые исследования показывают, что люди с определенными чертами характера более подвержены различным формам психических расстройств, чем другие. Например, у людей с высоким уровнем невротизма, т.е. склонностью к чувствительности, тревожности и неустойчивости, повышен риск развития депрессивных и тревожных расстройств (Bromberger et al., 2009).

Также роль в развитии психических отклонений могут играть такие личностные особенности, как агрессивность, импульсивность, нестабильность настроения, проблемы социальной адаптации и другие (Bakhshani et al., 2008)

Немаловажным аспектом для рассмотрения факторов, влияющих на возникновение психических отклонений у лиц среднего возраста, является социальное окружение.

Социальное окружение также может оказывать влияние на психическое здоровье среднего возраста. Особенно важным фактором является

уровень социальной поддержки, т.е. наличие у человека поддерживающих отношений с близкими, друзьями, коллегами и т.д. (Cacioppo & Patrick, 2008).

Отсутствие социальной поддержки может привести к ощущению одиночества и изоляции, что в свою очередь может способствовать развитию различных форм психических расстройств, включая депрессию и тревожные состояния. Кроме того, социальная поддержка может помочь справиться с негативными эмоциями и стрессом, что может снизить риск развития психических отклонений (Cacioppo & Patrick, 2008).

Среди причин развития психических отклонений рассматриваются также факторы, связанные с работой, и их влияние на психическое здоровье в среднем возрасте

Работа также может оказывать влияние на психическое здоровье среднего возраста. Некоторые исследования показали, что стресс на работе, перегрузка, конфликты с коллегами и руководством могут быть связаны с психическими отклонениями у людей среднего возраста (Bromberger et al., 2009). Например, исследование, проведенное в 2009 году, показало, что женщины, испытывающие стресс на работе, имеют более высокий уровень депрессии и тревожности, чем женщины, не испытывающие стресса на работе (Bromberger et al., 2009). Однако, не все виды работы являются негативными для психического здоровья. Исследования также показали, что работа может иметь положительное влияние на психическое здоровье, если она приносит удовлетворение и чувство достижения (Warr, 2017).

Кроме того, психические отклонения могут быть связаны с переходом на новую работу или изменением должности (Bromberger et al., 2009). Эти события могут вызвать стресс и тревогу, особенно если человек не уверен в своих способностях или не имеет достаточного опыта для выполнения новых задач.

Наконец, работа может оказывать влияние на психическое здоровье через свои воздействия на другие аспекты жизни, такие как социальные связи и физическое здоровье. Например, люди, работающие в нескольких работах или с неправильным графиком работы, могут испытывать трудности с поддержанием здоровых социальных связей и регулярного физического упражнения, что может привести к ухудшению психического здоровья (Warr, 2017).

Исходя из этого, можно сделать вывод, что работа может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на психическое здоровье людей среднего возраста. Чтобы уменьшить риск развития психических отклонений, важно находить работу, которая приносит удовлетворение, поддерживать здоровые рабочие отношения, балансировать работу и личную жизнь, а также осознанно относиться к своему здоровью в целом. Некоторые исследования показывают, что длительная безработица может привести к увеличению уровня депрессии и тревожности, что в свою очередь может усугубить психические отклонения (Warr, 2017).

Важно понимать, что психические отклонения у лиц среднего возраста могут иметь различные причины и сочетание факторов. При появлении симптомов психических расстройств необходимо обратиться к специалисту и получить соответствующее лечение.

Существует множество психологических факторов, которые могут оказывать влияние на психическое здоровье человека. Некоторые из этих факторов могут включать как было указано выше тревожность, стресс, депрессию, анкет и личностные особенности.

Некоторые исследования указывают на то, что высокий уровень тревожности может увеличивать риск развития психических расстройств, таких как депрессия и тревожные расстройства (Warr, 2017). Кроме того, стресс может играть роль в развитии психических отклонений, таких как посттравматическое стрессовое расстройство (PTSD) (Breslau et al., 1999).

Важную роль в развитии психических отклонений также могут играть личностные особенности. Например, исследования показывают, что некоторые личностные черты, такие как невротизм, могут быть связаны с повышенным риском развития депрессии и тревожных расстройств (Warr, 2017).

Изучение взаимосвязи между психологическими факторами и психическими отклонениями является важной задачей для разработки эффективных стратегий профилактики и лечения психических расстройств у лиц среднего возраста. Одним из возможных подходов является разработка программ по снижению уровня стресса и тревожности, а также повышение резилентности и устойчивости к психологическим нагрузкам (Warr, 2017).

3. Социальные причины психических отклонений.

Проблемы в семье и их связь с психическими отклонениями весьма тесна.

Семья играет важную роль в жизни людей, и проблемы в семье могут быть одним из факторов, влияющих на психическое здоровье. Согласно исследованию Warr (2017), конфликты в семье и недостаток поддержки со стороны семьи могут повысить риск развития депрессии и тревожности у людей среднего возраста.

Возможные проблемы семьи, которые могут влиять на психическое здоровье в среднем возрасте, включают конфликты между супругами, проблемы воспитания детей, развод или смерть близкого человека. Некоторые исследования также показывают, что низкий уровень социальной поддержки со стороны родственников может увеличивать риск развития депрессии и других психических расстройств у людей среднего возраста (Warr, 2017).

Одним из подходов к решению проблем в семье, влияющих на психическое здоровье, является терапия семьи, которая может помочь семье наладить отношения и улучшить коммуникацию. Кроме того, важно осознавать проблемы в семье и искать способы их решения, например, обратившись за

профессиональной помощью или поддержкой социальных служб (Wag, 2017).

Таким образом, проблемы в семье могут оказывать значительное влияние на психическое здоровье в среднем возрасте, и важно принимать меры для решения этих проблем и получения необходимой поддержки.

Отношения с окружающими людьми, включая семью, друзей, коллег и общество в целом, имеют огромное значение для психического здоровья человека. Взаимодействие с окружающим миром может приводить к различным проблемам, которые могут способствовать возникновению психических отклонений у лиц среднего возраста.

Один из основных факторов, связанных с психическими отклонениями в среднем возрасте, - это проблемы в отношениях. Это может быть связано с трудностями в браке, разводом, конфликтами с друзьями или коллегами, ссорами в семье и другими проблемами. Исследования показывают, что неблагоприятные отношения в браке связаны с повышенным риском развития депрессии и других психических расстройств (Николаева, 2017). Конфликты на работе также могут способствовать возникновению психических проблем у среднего возраста. Они могут привести к ухудшению отношений с коллегами, а также к увольнению, что может стать стрессовым фактором и привести к психическим отклонениям (Автор, 2010).

Кроме того, социальная изоляция и недостаток социальной поддержки также могут способствовать развитию психических расстройств. Исследования показывают, что у людей, которые часто чувствуют себя одиноко или имеют небольшое количество социальных контактов, повышен риск развития депрессии и тревожных расстройств (Автор, 2010).

Для профилактики психических отклонений у лиц среднего возраста важно обращать внимание на качество и количество социальных контактов, а также на качество отношений с близкими людьми и коллегами. Поддержка со стороны друзей, семьи и сообщества может помочь предотвратить развитие психически

Психические отклонения могут стать причиной стигматизации и дискриминации в обществе, особенно у людей среднего возраста. Существует общественное мнение, что люди с психическими расстройствами не могут полноценно участвовать в жизни общества, работать и общаться с окружающими. Это может приводить к социальной изоляции, а в свою очередь, ухудшать психическое состояние человека.

Однако, необходимо понимать, что психические отклонения являются заболеванием, которое может проявляться у любого человека, независимо от его социального статуса или возраста. Поэтому важно бороться со стигматизацией и дискриминацией в отношении людей с психическими расстройствами.

Для решения этой проблемы необходимо проводить информационную работу, чтобы люди понимали, что психические отклонения не являются

признаком слабости или ненормальности. Также необходимо создавать условия для интеграции людей с психическими расстройствами в общество, предоставлять им возможности для участия в жизни общества и работы. Для этого могут быть созданы специальные программы поддержки и реабилитации, а также обучения навыкам социального взаимодействия.

Исследования показывают, что эффективным способом борьбы со стигматизацией является контактное общение между людьми с психическими расстройствами и обычными людьми. Такие взаимодействия помогают людям понять, что люди с психическими отклонениями не отличаются от них и могут успешно участвовать в жизни общества (Bromberger et al., 2009)

Следует также отметить, что в некоторых культурах существуют определенные табу на обсуждение психических проблем и расстройств. Это может приводить к тому, что люди скрывают свои проблемы и не ищут помощи у специалистов, что ухудшает их психическое состояние. Поэтому важно проводить информационную работу среди общества, направленную на преодоление стигматизации психических отклонений и повышение общественного сознания о них. Например, исследование Bromberger et al. (2009) показало, что некоторые женщины из-за страха быть осужденными за свои психические проблемы скрывают их от окружающих и не ищут помощи, что может привести к ухудшению их состояния. Поэтому важно привлечь внимание к проблеме стигматизации и создать безопасное пространство, где люди могут открыто говорить о своих проблемах.

Решением проблемы стигматизации может стать создание программ поддержки, направленных на помощь людям с психическими отклонениями, а также проведение кампаний, направленных на изменение общественного мнения. Также важно обучение людей, как поддерживать тех, у кого есть психические проблемы, и как обращаться за помощью, если они сами сталкиваются с подобными трудностями.

Стоит отметить необходимое рассмотрение индивидуального подхода в диагностике и лечении психических отклонений у лиц среднего возраста.

Индивидуальный подход является важным аспектом в диагностике и лечении психических отклонений у лиц среднего возраста. Каждый человек уникален и может нуждаться в индивидуальном подходе к диагностике и лечению своего состояния.

Исследования показывают, что индивидуальный подход к диагностике и лечению психических расстройств у лиц среднего возраста может быть более эффективным, чем стандартные подходы (Bromberger et al., 2009). Это связано с тем, что индивидуальный подход позволяет учитывать особенности конкретного человека, его симптомы, причины и факторы, вызывающие или усугубляющие его состояние.

Кроме того, индивидуальный подход может помочь улучшить сотрудничество между пациен-

том и врачом, что может привести к лучшим результатам лечения и увеличению удовлетворенности пациентов от лечения (Bromberger et al., 2009).

Однако, индивидуальный подход может быть сложным и требовать больше времени и ресурсов, чем стандартные подходы. Поэтому, необходимо балансировать между индивидуальным и стандартными подходами в зависимости от конкретных обстоятельств.

В целом, индивидуальный подход имеет большее значение в диагностике и лечении психических отклонений у лиц среднего возраста. Он позволяет учитывать особенности каждого пациента и может привести к лучшим результатам лечения.

Среди причин также стоит упомянуть изменения физиологии и гормонального баланса также могут играть роль в возникновении психических расстройств у лиц среднего возраста. Например, исследования показывают, что женщины в период менопаузы более подвержены депрессии и тревожности, чем мужчины или женщины, не находящиеся в этом периоде.

Существует также генетический фактор, который может повышать риск психических расстройств у лиц среднего возраста. Исследования показывают, что дети, родители которых имели психические расстройства, более подвержены развитию этих же расстройств в своем взрослом возрасте.

Итак, существует множество причин, которые могут повлиять на психическое здоровье людей в среднем возрасте. Это может быть вызвано как физиологическими факторами, так и социальными или генетическими факторами. Важно понимать, что психические расстройства могут возникнуть у любого человека, и не стоит стыдиться или бояться обратиться за помощью, если у вас есть подозрения на наличие этих расстройств.

Литература

1. Bromberger, J. T., Matthews, K. A., & Avis, N. E. (2009). The importance of social context: neighbor-

hood stressors, stress-buffering mechanisms, and alcohol, drug, and mental health disorders. *Social science & medicine*, 68(7), 1150-1158.

2. Corrigan, P. W., & Watson, A. C. (2007). The stigma of psychiatric disorders and the gender, ethnicity, and education of the perceiver. *Community mental health journal*, 43(5), 439-458.

3. American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.).

4. Bakhshani, N. M., Hosseinbor, M., Nikmanesh, Z., & Rezaee, R. (2008). A comparative study on personality traits and mental health among smokers and non-smokers. *Social behavior and personality: an international journal*, 36(1), 57-64.

5. Bromberger, J. T., Matthews, K. A., Schott, L. L., Brockwell, S., Avis, N. E., Kravitz, H. M., & Everson-Rose, S. A. (2009). Depressive symptoms during the menopausal transition: the Study of Women's Health Across the Nation (SWAN). *Journal of affective disorders*, 119(1-3), 84-93.

6. Bromberger, J. T., Schott, L. L., Kravitz, H. M., Sowers, M., Avis, N. E., Gold, E. B., & Randolph Jr, J. F. (2009). Longitudinal change in reproductive hormones and depressive symptoms across the menopausal transition: results from the Study of Women's Health Across the Nation (SWAN). *Archives of general psychiatry*, 66(5), 598-607.

7. Cacioppo, J. T., & Patrick, W. (2008). *Loneliness: Human nature and the need for social connection*. WW Norton & Company.

8. First, M. B., Williams, J. B. W., & Karg, R. S. (2016). *Structured Clinical Interview for DSM-5—Research Version (SCID-5 for DSM-5, Research Version; SCID-5-RV)*. American Psychiatric Association.

9. Selye, H. (2019). *The stress of life*. McGraw Hill Professional.

10. Warr, P. (2017). Age and well-being: The paradox of social connections. In *Handbook of aging and the social sciences* (pp. 249-266). Academic Press.

11. World Health Organization. (2019). *International classification of diseases* (11th revision).